

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
655 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
655 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралья.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari.....	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni.....	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	

KICHIK BIZNESNING SIFAT JIHATIDAN O'ZIGA XOSLIGI

Israilov Rustam Ibragimovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti
“Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqola innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni rivojlantirish, sifat jihatdan o'ziga xosligi, shuningdek kichik biznesni afzalligi va kamchiligi masalalariga bag'ishlangan. Shuningdek, Namangan viloyatida tashkil etilgan hamda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari faoliyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion iqtisodiyot, kichik biznes, tadbirkorlik, biznes xarakatchanligi, raqobat, sifat.

Abstract: The article is devoted to the development of small business in the conditions of the innovative economy, its qualitative uniqueness, as well as the advantages and disadvantages of small business. Also, the activities of small business entities established and operating in Namangan region were analyzed.

Keywords: innovative economy, small business, entrepreneurship, business dynamics, competition, quality.

Аннотация: Статья посвящена развитию малого бизнеса в условиях инновационной экономики, его качественному своеобразие, а также преимуществам и недостаткам малого бизнеса. Также была проанализирована деятельность субъектов малого предпринимательства, созданных и действующих в Наманганской области.

Ключевые слова: инновационная экономика, малый бизнес, предпринимательство, динамика бизнеса, конкуренция, качество.

KIRISH

Zamonaviy sharoitda mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish muammolari alohida ahamiyatga ega. Bu muammolarni hal etish zamonaviy iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni va roli to'g'risida uning rivojlanishining o'zgaruvchan sharoitlariga mos keladigan yangi g'oyalarni shakllantirish bilan chambarchas bog'liq.

Bugungi kunda kichik biznesni real tavsiflash imkonini beruvchi nazariy va uslubiy vositalarni, turli hajmdagi biznesning raqobatdosh ustunliklarini innovatsion rivojlantirish mexanizmlarini, uning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va cheklovlarini hisobga olgan holda ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Kichik biznes faoliyatini tashkil etishning tizimli xususiyatini, evolyusiyani hisobga olgan holda tizimli bo'lishi kerak bo'lgan yondashuv asosida turli o'lchamdagi tadbirkorlik firmalarining raqobatdosh ustunliklarini shakllantirish xususiyatlarini mazmunli tavsiflovchi umumiy nazariyani ishlab chiqish tavsiya etiladi. Bu murakkab, o'z-o'zini rivojlantiruvchi va ochiq tizim sifatida uning raqobatbardosh xatti-harakatlarining tabiatiga mos keladi, shuningdek, dinamik qobiliyatlar konsepsiyasi g'oyalarni bog'laydi.

Hozirgi vaqtda kichik biznesning turli talqinlari mavjud. «Kichik biznes»ni tadbirkorlik faoliyatining alohida turi sifatida qaralishi kerak, uning o'ziga xos xususiyatlari subyekt, obyekt, maqsad va uni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Subyekt - tadbirkor. Obyekt mahalliy bozorda taklif etilayotgan mahsulot (xizmat)dir. Faoliyatning ushbu turining predmeti ichki muhitda aloqalarni shakllantirish va ishbilarmonlik muhiti bilan o'zaro ta'sir qilish jarayonida uni amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan turli xil iqtisodiy munosabatlardir. Maqsad xaridorlar talabi va jamiyat ehtiyojlarini qondirish hamda ichki hamda tashqi muhitda adolatli, o'zaro manfaatli asosda ijtimoiy imtiyozlar, qo'shilgan qiymat va tadbirkorlik daromadlarini oshirish imkonini beradigan aloqalarni shakllantirishdan iborat. Biznesni tashkil etishni muvaffaqiyatli takomillashtirish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznesda investitsion jozibadorlikni oshirish borasida olimlar quyidagi fikrlarni keltirganlar. Xususan, D.A.Ednovskiy, V.A.Babushkin, N.A.Baturinalar investitsion jozibadorlikni investitsion tavakkalchilik bilan bog'laydilar. Ular investitsion jozibadorlik deganda tashkilotning shunday holatini tushunadiki, bunda kapital egasida tavakkalchilikka borish, shuningdek, pul ko'rinishida va asosiy vositalar shaklidagi investitsiyalar oqimini ta'minlash istagi paydo bo'ladi. Bu vaziyatda kapital ta'minlovchi va ma'lumot oluvchilarning ishonchi tashkilotning investitsion jozibadorlik darajasining asosiy va juda sezuvchan hosilasi hisoblanadi.

I.A.Blank investitsion jozibadorlik bu aniq investor nuqtai nazaridan alohida yo'nalish va ob'ektlarni investitsiyalashdagi afzalliklarini va kamchiliklarini umumlashtiruvchi deb ta'rif berib, bunga ko'ra alohida obyektlarni investitsiyalash jozibadorligini baholash ko'p omillarga bog'liq va individual xususiy xarakterga ega deb ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznes sifat hixatidan o'ziga xosligi hisoblanadi. Tahlil jarayonida taqqoslash, tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan. Kuzatuv metodi orqali tadbirkorlikning holati baholangan va abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali tegishli xulosalar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznesning taqsimlanish ko'lami va ularning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli iqtisodiy faoliyatning ayrim turlarida kichik biznes uchun raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish imkoniyatiga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar ta'siri ostida shakllanadi. Shu bilan birga, raqobatdosh ustunliklar, birinchi navbatda, taklif omillari bilan bog'liq (past tranzaksiya xarajatlari va miqyos o'sishining kichik ta'siri, resurslar va iste'molchilarga yaqinlik tufayli transport xarajatlarini tejash, innovatsiyalarga moyillik, biznesning harakatchanligi va boshqalar); ikkinchidan, talab omillari bilan (talab, obro', imidj va boshqalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda bozorning cheklangan sektori); uchinchidan, sheriklik va gibrud tuzilmalarning rivojlanish omillari bilan; to'rtinchidan, uzoq atrof-muhitning ta'sir etuvchi omillari bilan (joriy iqtisodiy va texnologik siyosat, tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish va boshqalar).

Bugungi kunda miqyos va xilma-xillik iqtisodidan ko'proq narsa kerak. Bunday yondashuv nafaqat yuqori texnologiyali sohalarda uchun, balki turli sohalardagi korxonalar uchun ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Moliyaviy muvaffaqiyatga erishish uchun katta va kichik korxonalar tadbirkorlik boshqaruv bozor iqtisodiyoti tamoyillariga amal qilishlari kerak.

Kichik biznesni paydo bo'lishida va uning chegaralarini shakllantirishda tadbirkorning madaniy-qiymatli yo'nalishlari va kognitiv qobiliyatlari, shuningdek, qo'shimcha qiymat va renta olish imkoniyatlarini aniqlash bilan bog'liq tashkiliy qobiliyatlarning mavjudligi alohida rol o'ynaydi. Bilimlar, innovatsiyalar va bozor talabi xilma-xilligining o'sishi kichik biznesning ichki va tashqi muhiti va

uning chegaralaridagi o'zgarishlarni belgilovchi asosiy omillarga aylanishi ichki hamda tashqi ta'sir tarkibiy qismlarining yangi kombinatsiyasining paydo bo'lishi bilan birga keladi.

Dinamik imkoniyatlarning mavjudligi korxonaga resurslar va vakolatlarni o'zgaruvchan biznes muhitiga moslashtirish, iqtisodiy rivojlanishning endogen va ekzogen omillarining samarali o'zaro ta'sirini ta'minlash va ichki va tashqi miqyosdagi iqtisodlarning eng yaxshi nisbatini olish imkonini beradi. Biznesni yuritishning mavjud usulini ishbilarmonlik muhiti talablariga muvofiq moslashtirish muvaffaqiyati madaniy va qadriyat yo'nalishlari, texnologiyalari, ichki va tashqi tashkiliy-iqtisodiy munosabatlardagi o'zgarishlar manbai bo'lib xizmat qiluvchi asosiy ijodiy qobiliyatlarning mavjudligi bilan belgilanadi, shuningdek, makon va vaqtning yangi tuzilishini shakllantiradi.

Tadbirkorlikning raqobatdosh ustunliklarining evolyusiyasi eng yaxshi iqtisodiy natijalarga erishish, raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish va saqlash uchun ishlatilishi kerak bo'lgan asosiy biznes-jarayon o'zgaruvchilari va o'zaro bog'liqliklarini boshqacha tushunishga asoslangan turli yondashuvlardan foydalanish bilan bog'liq. Shu bilan birga, biznesning quyidagi modellarini ajratib ko'rsatish muhim:

- 1) tezkor boshqaruv usullaridan foydalanishga yo'naltirilgan tadbirkorlik;
- 2) strategik boshqaruvning reaktiv usullaridan foydalanishga asoslangan tadbirkorlik;
- 3) faol tadbirkorlik, taklif etilayotgan dinamik qobiliyatlarni shakllantirish, amalga oshirish va o'zgartirish.

Kichik biznesning miqdoriy ko'rsatkichlari, foydalaniladigan resurslar va ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi iqtisodiyotning o'ziga xos tarmog'i sifatida ularning raqobatdosh ustunliklarini shakllantirish uchun chegara shartlarining o'ziga xosligini belgilaydi. Kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar miqyosning salbiy ta'siri shakllanganda paydo bo'ladi, korxonalar ko'lamidan oshib ketish daromadga nisbatan xarajatlarning tezroq o'sishiga olib keladi.

Shu bilan birga, qiyosiy afzalliklarni amalga oshirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu past tranzaksiya xarajatlarini, yuqori moslashuvchanlikni va o'zgaruvchan biznes muhitiga, shuningdek segmentlangan bozor talablariga moslashish tezligini ta'minlash imkonini beradi.

2020-yilda mamlakatda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalarning umumiy soni 436981 tani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2017-yilda 242379 ta, 2018-yilda 276237 ta, 2019-yilda 353924 tani tashkil etib, mamlakatimizda kichik korxonalar va mikrofirmalarning tashkil etish yildan yilga o'sishga erishgan (1-rasm).

1-rasm. Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 2017–2020-yillardagi soni.

Mamlakatda kichik biznesning hozirgi holatini tahlil qilish zamonaviy sharoitda uning faoliyatining bir qator xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi:

- bir kichik korxonada doirasida bir nechta faoliyat turlarini birlashtirish;
- kichik korxonalarining texnik va texnologik jihozlanishining past darajasi;
- boshqaruv darajasining pastligi, bozor munosabatlariga oid bilim, tajriba va madaniyatning yetishmasligi;
- kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'zini-o'zi tashkil etish tizimi va bozor infratuzilmasining rivojlanmaganligi;
- axborot va konsalting xizmatlari tizimining rivojlanmaganligi.

Kichik korxonalar xodimlarining o'rtacha soni 9865,7 ming kishini yoki 2020-yilda 2017-yilga nisbatan 93,5 foizga kamaygan. Sotishdan (ishlar va xizmatlardan) tushgan tushumlar 283972,4 milliard so'mni tashkil qilgan (1-jadval).

1-jadval. Kichik korxonalar va mikrofirmalarning 2017–2020-yillardagi asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari¹.

Ko'rsatkichlar	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2020-yilni 2017-yilga farqi (%)
Korxonalar soni, birliklari	242379	276237	353921	436981	180,3
Xodimlarning o'rtacha soni, ming kishi	10541,5	10128,8	10318,9	9865,7	93,5
Tovarlarni (ishlarni va xizmatlarni) sotishdan tushgan tushumlar, milliard so'm	110347,9	184609,6	249862,5	283972,4	257,3
Sotilgan mahsulot(ishlar va xizmatlarni) tannarxi, milliard so'm	76808,3	135628,5	195373,4	233212,4	303,6
Davr xarajatlari, milliard so'm	13871,0	21612,8	29593,4	30729,4	221,5
Soliq to'langunga qadar foydasi, milliard so'm	19668,6	27368,3	24895,7	20030,6	101,8

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, sotilgan mahsulot tannarxi 2020-yilda 2017-yilga nisbatan 303.6 foizga oshgan. Soliq to'langunga qadar foyda miqdori 2017-yilda 19668,6 milliard so'm bo'lgan bo'lsa, 2020-yilga kelib 20030,6 milliard so'mga yetgan.

Kichik korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari shuni xulosa qilish imkonini beradiki, mamlakatimizda mikrofirmalarni ko'paytirish va ularning asosiy faoliyati natijalarini yaxshilash tendensiyasi mavjud, birinchi navbatda, ularning soni ko'paydi va daromadlar oshdi, shuningdek, ishlab chiqarish hajmi, aylanma va aylanma aktivlar hamda kapital va zahiralar miqdori oshdi.

Kichik korxonalarining sifat va miqdoriy mezonlari ularning xususiyatlari, afzalliklari, kamchiliklari va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi (2-jadval).

1 Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси. Тошкент-2021. 49, 114, 116,119 бетлар

2-jadval. Kichik biznesning afzalliklari va kamchiliklari.

Afzalliklar	Kamchiliklar
Moslashuvchanlik	Nisbatan past daromad
harakat erkinligi	Kuchli raqobat sharoitida bozordagi beqaror pozitsiya
Tashabbuskorlik va dinamizm ruhi	Cheklangan shaxsiy resurslar
Mobillik, ishlab chiqarishni tezda qayta qurish qobiliyati	Ish bilan ta'minlanganlarning ijtimoiy himoyasining pasayishi
Mutaxassislik	Mehnat intensivligining o'sishi, ishlab chiqarish jarohatlarining o'sishi
Kapital aylanmasining yuqori darajasi	Kasbiy rivojlanish imkoniyatining kamayishi
Investitsiyalar rivojlanishini jadallashtirish qobiliyati	Yirik tarmoqlarga qaram yarim hunarmandchilik korxonalarini yaratish
Ishlab chiqarishning aniq iste'molchiga yaqinligi	Ko'pincha ibtidoiy texnologiyadan foydalanish
Ishlab chiqarish xarajatlarini tejash	Beqaror iqtisodiy vaziyat sharoitida uzoq muddatli investitsiyalar uchun ichki rag'batlarning yo'qligi
Tez harakatlarni sozlash	Menejerlar malakasining past darajasi
Boshqaruvdagi soddalik va arzonlik	Aholining norasmiy bandligidan mehnat qonunchiligini buzgan holda foydalanish
Innovatsion faoliyat	Kichik hajmdagi ishlab chiqarish, zamonaviy ilmiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini pasaytirish

Iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy jahon tendensiyalari kichik korxonalarining quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

kichik korxonalar jahon iqtisodiyotining subyektlari bo'lib, ularning funksiyalariga juda murakkab muammolarni hal qilish kiradi;

postindustrial iqtisodiyot kichik korxonalar uchun an'anaviy bo'lgan sohalarda, ularni ushbu bo'shliqlardan chiqarib tashlashgacha bo'lgan raqobatni kuchaytiradi;

bozordagi raqobat ish sifati va muddatiga qo'yiladigan talablarni oshiradi, bu esa kichik biznesni boshqarish tizimini murakkablashtirishni nazarda tutadi (logistika elementlaridan foydalanish, sifat menejmenti tizimini joriy etish va boshqalar);

iqtisodiyot va biznesni global axborotlashtirish ko'p sonli «virtual» kichik korxonalar - global postindustrial iqtisodiyotning sub'ektlari paydo bo'lishiga olib keladi.

Kichik biznesning innovatsion iqtisodiyotdagi o'rni va roli ko'p jihatdan uni tashkil etuvchi tadbirkorlik tuzilmalarining sifat va miqdoriy parametrlari bilan belgilanadi. Hozirgi kunda jahon amaliyotida korxonani kichik korxonaga tasniflashning ellikdan ortiq statistik mezonlari mavjud. Eng umumiy shaklda ular sifat, miqdor va kombinatsiyalangan (iqtisodiy)ga bo'linishi mumkin.

Sifatli bo'lganlarga quyidagilar kiradi: iqtisodiy mustaqillik, boshqaruv tizimining soddaligi, mulkdor va boshqaruvchi funksiyalarining bir shaxsda uyg'unligi, kichik bozor ulushi va kichik fazoviy faoliyat sohasi (mahalliy bozorlar), nisbatan cheklangan moliyaviy resurslar, tadbirkorlik faoliyatining yetarlicha aniq maqsadi, iqtisodiy faoliyatni tavakkalchilik va innovatsion asosda, to'liq iqtisodiy javobgarlik asosida tashkil etish.

Sifatli yondashuvni qo'llashning murakkabligi, birinchi navbatda, bir qator xususiyatlarni, masalan, boshqaruv tizimi, shuningdek, mezonlarning keng doirasini aniqlash uchun ichki ma'lumotlarga kirishning qiyinligi bilan bog'liq.

Miqdoriy mezonlar korxonadagi ishchilar soni, asosiy ishlab chiqarish kapitalining qiymati, mahsulot sotish hajmi yoki muayyan xizmatlarni ko'rsatishga asoslanadi. Birlashtirilgan mezonlar mulkdorning huquqiy mustaqilligi va shaxsiy boshqaruv asosida korxonani kichik deb tasniflash imkonini beradi. Maqsad va vazifalar uchun mezonlarni tanlashda turli xil yondashuvlardan

foydalanish qonuniydir, ular turli mamlakatlarda sezilarli darajada farqlanadi, ammo ko'pchilik mamlakatlar amaliyotida miqdoriy mezonlar ko'pincha qo'llaniladi.

Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik korxonalarni innovatsiyalar darajasi sifatida tasniflashning quyidagi mezonini ajratib ko'rsatish muhimdir, shu sababli kichik korxonalarni «befarq», «passiv» va «faol» (tashabbus) toifalariga ajratish mumkin. «Befarq» innovatorlar innovatsiyalarni joriy etishdan manfaatdor emas. «Passiv» - innovatsiyalarni joriy etish tajribasiga ega, ammo hozirda ular amalga oshirilmayapti.

«Faol» (tashabbuskor) innovatorlar - doimiy ravishda innovatsiyalarni amalga oshiradilar, bu kichik korxonalar guruhi esa «muvaffaqiyatli», «istiqbolli», «uy» va «Konyunktur» innovatorlarga bo'linadi. «Muvaffaqiyatli» innovatorlar yuqori mahsuldorlik darajasi, innovatsiyalarga yuqori darajada jalb etilishi bilan ajralib turadi va innovatsiyalarning o'sishini kompaniyani yanada rivojlantirishning asosiy maqsadi deb biladi. «Istiqbolli» innovatorlar unumdorlik darajasi past, innovatsiyalarga yuqori darajada jalb qilingan bo'lsalar, ular innovatsiyalarni kompaniya salohiyatini rivojlantirishning tabiiy davomi deb bilishadi va odatda o'z innovatsiyalariga sarmoya kiritish uchun katta hajmdagi resurslarga ega. «Uy» innovatorlari yuqori mahsuldorlik darajasi, innovatsion faoliyatda ishtirok etishning past darajasi bilan ajralib turadi va innovatsion faoliyatda ishtirok etmaslik uchun turli sabablarga ega, ular uning afzalliklaridan to'liq xabardor bo'lgan holda, uning istiqbollarga to'liq ishonch hosil qilmaydilar, ular odatdagidek o'zlarini xotirjam tutishni afzal ko'radilar. «Konyunktur» innovatorlar unumdorligi pastligi, innovatsion faoliyatda ishtirok etish darajasining pastligi bilan ajralib turadi va qisqa muddatda foyda olishga qaratilgan, ammo ular uzoq muddatli kapital qo'yilmalardan manfaatdor emaslar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion iqtisodiyotdagi kichik korxonalar iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarni bajaradi. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznesning sifati o'zgarimoqda. Ijodiy qobiliyatlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda - o'z ishiga ijodiy munosabatda bo'lish, yangilik yaratish qobiliyati; kognitiv qobiliyatlar - axborotni sharhlash, muammolarni mustaqil ravishda shakllantirish va hal qilish qobiliyati; refleksivlik - muammoni hal qilishning turli usullarini tasavvur qilish va ular o'rtasida tanlov qilish qobiliyati; nazariy bilim va amaliy tajribani integratsiyalash qobiliyati va ko'nikmalari; keng ko'lami bilim va ko'p tarmoqli faoliyat va tajriba qobiliyatiga ega bo'lish; o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati - doimiy ravishda yangi bilim va malakalarni egallash; avtonom qarorlar qabul qilish qobiliyati, tavakkalchilik va mas'uliyat, ishonch, boshqalarning g'oyalari bag'rikenglik va boshqalar.

Mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish muammosini hal qilish kichik biznesning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni va roli to'g'risidagi real g'oyalarni shakllantirish bilan chambarchas bog'liq, uning rivojlanishining o'zgaruvchan sharoitlariga mos keladi. Bugungi kunda tadbirkorlikni va raqobatbardosh ustunliklarni innovatsion rivojlantirish mexanizmlarini real tavsiflash imkonini beruvchi nazariy va uslubiy vositalarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chandler, A. D. Jr. The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Mas, 1997
2. Назарова Т.Ю. Российский и зарубежный опыт развития семейного предпринимательства. ИСЧН 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 2 (58), 2012
3. Simonenko, S.I. (2010). Operatsiya «Preemnik». Upravlenie chelovecheskim potentsialom, 1, 34-39.
4. Ubaydullaeva R.A. Semya v Uzbekistane. Monografiya. – T.: Fan, 2012. – 185 s
5. Rahmatullo, R. (2020). The Emergence of Innovative Digital Technologies.
6. Maxkamov, I., & Alojnovich, R. R. (2021). An Important Factor in Solving the Poor Problem. Journal of Economics, Finance And Management Studies, 261.
7. Axadjonovich, Y. A., & Alojnovich, R. R. Necessity and Directions of Strengthening the Revenue Base of the Regional Budget.

8. Rashidov, R. A., Hasanboeva, N. H., & ogli Otakhonov, S. M. (2021). ISSUES OF USING BANK CREDITS IN DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 148-159.
9. A'lojonovich, R. R. (2021). THE ROLE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1142-1147.
10. A'lojonovich, R. R. (2022). THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY.
11. A'lojonovich, R. R. THE IMPORTANCE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY. *SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL OF NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY*.
12. Rashidov, R. A. (2023, January). FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 54-56).
13. A'lojonovich, R. R. (2023). THE NEED FOR GOVERNMENT REGULATION OF SMALL BUSINESS. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(01), 13-20.
14. Rashidov, R. A., & Salokhiddinov, Z. N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PRIVATE BUSINESS DEVELOPMENT. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(03), 14-24.
15. A'lojonovich, R. R. (2022). Issues of using bank credits in development of family entrepreneurship. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 15(1), 418-423.
16. Rakhimberdievich, U. S., & A'lojonovich, R. R. (2022). DIRECTIONS FOR INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 179-182.
17. Rashidov, R. (2023). ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 8(1), 311-318.
18. Zamira, H. (2023, June). FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF HOUSEHOLD SERVICES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 38-42).
19. Zamira, H. (2023). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD SERVICES. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(11), 79-86.
20. Rashidov, R. A. (2024). Analysis of the current state of small business and private entrepreneurship development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01010). EDP Sciences.
21. Yusubjanovich, I. A. (2023). THE ROLE OF INVESTMENT ACTIVITY IN ENSURING ECONOMIC GROWTH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(11), 22-29.
22. Yusubjanovich, I. A., & Yuldashevna, A. S. (2019). IN TRAINING SPECIALISTS INTEGRAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
23. Rashidov, R. (2024). R REGULATIONS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 9(1), 315-324.
24. Rashidov, R. A. (2024). Analysis of the current state of small business and private entrepreneurship development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01010). EDP Sciences.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

